

Г.С. Сергеев¹

ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА: РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА*

Ключевые слова: Фридрих Энгельс, политическая экономия, империализм, финансовый капитал, финансиализация, новый империализм, поздний капитализм, глобальное обобществление производства.

200-летие со дня рождения Фридриха Энгельса отмечается на фоне колоссальных кризисных явлений, затяжной характер которых свидетельствует об исчерпанности господствующей неоллиберальной социально-экономической модели общественного устройства. К концу второго десятилетия XXI века становится все более очевидным, что масштабные технологические сдвиги, которые во многом уже определяют образ жизни людей и облик мирового хозяйства, не сопровождаются адекватными институциональными изменениями в глобальной социально-экономической системе. Вопреки провозглашенным целям устойчивого развития, сложившаяся после мирового экономического кризиса 2007-2009 гг. глобализованная реальность характеризуется нарастающей финансово-экономической и социально-политической дестабилизацией, усиленной пандемией COVID-19.

С точки зрения марксистской политэкономии, кризисная трансформация неоллиберального миропорядка своим исходным пунктом имеет обострение

системы противоречий «перезрелого» (воспользуемся выражением В.И. Ленина) капитализма, который является продолжением и развитием капиталистической системы XIX века, описанной в классической марксистской теории и, в частности, в работах Фридриха Энгельса.

В данном тексте мы бы хотели проанализировать ряд теоретических замечаний Энгельса в отношении существенных изменений в капиталистической мироз хозяйственной системе конца XIX века, которые остаются, как мы покажем ниже, во многом актуальными в условиях позднего капитализма первой четверти XXI века¹.

² Строго говоря, в силу исторических обстоятельств у Энгельса нет развернутой работы по вопросам империализма конца XIX – начала XX века. Трансформация капитализма в мировую империалистическую систему получила отражение в классических трудах лидеров Второго Интернационала, которые в своих теоретических концепциях отмечали те или иные аспекты империализма начала прошлого века: теория ультраимпериализма (Kautsky, 1914), теория накопления капитала в условиях ограниченности спроса (Люксембург, 1934), концепция финансового капитала →

¹ Сергеев Григорий Сергеевич, соискатель кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (sergeev_gs@mail.ru).

* **Цитирование:** Сергеев Г.С. (2021). Империализм XXI века: реактуализация теоретического наследия Фридриха Энгельса (к 200-летию Ф. Энгельса) // Вопросы политической экономии. №1 (25). С. 53-64.

DOI: 10.5281/zenodo.4666070 (<https://zenodo.org/record/4666070>)

1. Глобальное обобществление производства как результат усиления господства монополистического капитала

На рубеже XIX и XX веков в результате второй промышленной революции (или перехода к третьему технологическому укладу в терминологии С.Ю. Глазьева) происходит стремительная индустриализация в большинстве капиталистических стран, что способствует гигантскому росту производительных сил на базе производства высококачественной стали, массового строительства железных дорог, распространении электричества и продуктов химической промышленности.

Кардинальные изменения в производительных силах осуществляются посредством объективных процессов концентрации и централизации капитала, отмеченных Марксом при анализе процесса накопления капитала¹. В начале 1890-х годов Энгельс замечает, что с генезисом и становлением новых форм капиталистического производства (акционерные общества, картели, тресты) в наиболее развитых странах происходит монополизация отдельных отраслей промышленности и развитие отношений планомерности в недрах капиталистического способа производства. В частности, Энгельс отмечает: «Капиталистическое производство, ведущееся акционерными обществами, это уже больше не частное производство, а производство в интересах многих объеди-

→ (Гильфердинг, 2017), концепция «организованного капитализма» (Бухарин, 1989), теория империализма как монополистической стадии капитализма (Ленин, 1973).

¹ В частности, Маркс пишет следующее: «Мир до сих пор оставался бы без железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не доведет некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они могли бы справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация посредством акционерных обществ осуществила это в один миг» (Маркс, 1960. С. 642).

нившихся лиц. Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, которые подчиняют себе и монополизируют целые отрасли промышленности, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности» (Энгельс, 1962. С. 234).

К началу XX века происходит гигантское обобществление производства и труда, которое характеризуется не только концентрацией и специализацией производства, но и растущей взаимозависимостью между отдельными звеньями капиталистического хозяйства, которое приобретает глобальный характер (Ленин, 1973. С. 425). С политэкономической точки зрения процесс обобществления противоположен обособлению товаропроизводителей, связанных общественным разделением труда, что является сущностью товарного производства, лежащего в основе капиталистического способа производства (Хессин, 1968. С. 40). В связи с этим уровень обобществления, достигнутый к концу XIX века, позволяет, в частности, В.И. Ленину сделать вывод о том, что «товарное производство по-прежнему “царит” и считается основой всего хозяйства, но на деле оно уже подорвано» (Ленин, 1973. С. 322). Капитализм свободной конкуренции перерастает в монополистический капитализм, характеризующийся господством капиталистической монополии как противоречивого единства формы производства и типа производственных отношений² (Пороховский, 1985. С. 13).

За последние четыре десятилетия в результате неолиберальной глобали-

² Заметим, что отношения капиталистической монополии являются стержнем теории империализма В.И. Ленина, которая получила дальнейшее развитие в работах советских политэкономов и, в частности, в концепции «неполной» или «монополистической планомерности» (Пороховский, 1985), (Хессин, 1968), (Курс политической экономики, 1973).

зации концентрация и централизация капитала многократно ускорилась. За период с 1990 по 2019 г. экспорт капитала в форме прямых иностранных инвестиций вырос в 7 раз. В результате объем выручки зарубежных филиалов транснациональных гигантов резко увеличился с \$7,1 трлн до \$31,3 трлн, что составило около 40 % мирового ВВП. Беспрецедентный рост трансграничной активности привел к существенной централизации капитала. С 1990 по 2000 г. сумма трансграничных сделок по слиянию и поглощению выросла почти в 10 раз, достигнув пика в предкризисный 2007-й год (более \$1 трлн). В результате такой экспансии совокупная стоимость зарубежных активов крупнейших монополий за 26 лет выросла более чем в 24 раза – с \$4,6 трлн в 1990 г. до \$112,1 трлн в 2019 г. (UNCTAD, 2020. Р. 124).

Типичной формой организации корпоративного капитала и ядром капиталистической мирохозяйственной системы является транснациональная корпорация. Характерно, что совокупная выручка 10 крупнейших корпораций, включая Walmart, Shell и Apple, превышает совокупный ВВП 180 стран, в список которых входят такие государства как Ирландия, Индонезия, Израиль, ЮАР и др.¹ В 1985 г. для попадания в список «Fortune 500» американская компания должна была иметь годовой оборот в \$500 млн (Пороховский, 1985. С. 166). В 2017 г. порог попадания в список 500 крупнейших корпораций США увеличился до \$5 млрд.

В результате концентрации и централизации капитала к началу XXI века обобществление производства достигло качественно иного уровня по сравнению с эпохой империализма начала

прошлого века. Массовый перенос промышленного производства в страны с низким уровнем оплаты труда привел к формированию системы глобальных производственных сетей, в рамках которых осуществляется около 80 % мировой торговли (UNCTAD, 2013. Р. 135). Крупнейшие международные промышленно-финансовые комплексы, опирающиеся на совокупную экономическую мощь и военно-политическую силу «коллективного империализма» стран ядра, сформировали глобальную систему производства (Amin, 2016. Р. 32).

Сегодня мировая торговля и международная система разделения труда в рамках системы глобальных производственных сетей во многом основана на вне рыночных формах обмена под непосредственным контролем высоко обобществлённых транснациональных корпораций, использующих различные режимы управления производством: от прямого производства в зарубежных филиалах до международного аутсорсинга и коммерческих сделок на основе «близких рыночных отношений». Экспорт и импорт товаров, технологий и капиталов представляют собой внутрикорпоративные операции, а место стихийно складывающихся экспортно-импортных цен занял внутрифирменный процесс трансфертного ценообразования.

2. Усиление гегемонии глобального финансового капитала как фактор дестабилизации мировой экономики

Энгельс отмечает, что с развитием капиталистической системы производства отдельный капиталист сталкивается с проблемой относительного перенакопления производительного капитала: «Со времени кризиса 1866 г. накопление происходило со все возрастающей быстротой и притом таким образом, что

¹ URL: <https://www.globaljustice.org.uk/news/2016/sep/12/10-biggest-corporations-make-more-money-most-countries-world-combined>.

ни в одной промышленной стране, и всего менее в Англии, производство не поспевало за накоплением, и накопление отдельного капиталиста не могло найти полного применения в расширении его собственного предприятия» (Энгельс, 1962а. С. 485).

Невозможность прибыльного вложения капитала в сфере производства способствует росту значения рынка фиктивного капитала как способа мобилизации и перераспределения избыточного производительного капитала. «Биржа, – пишет в связи с этим Энгельс, – становится самой выдающейся представительницей капиталистического производства» (Энгельс, 1962а. С. 484).

В конце XIX века ключевыми игроками на фондовом рынке становятся финансово-промышленные монополистические группировки, образованные в результате взаимного проникновения промышленного и банковского капиталов по мере монополизации экономики и возникновения на этой основе финансового капитала¹.

С крахом Бреттон-Вудской системы в начале 1970-х годов стартовал процесс финансовой либерализации, который вкупе с прогрессом информационно-коммуникационных технологий привел к «финансиализации», то есть к качественной трансформации финансового сектора и резкому усилению влияния финансов на сферу производства².

¹ Природа и содержание финансового капитала раскрыты В. И. Лениным: «Концентрация производства; монополии, вырастающие из нее; слияние или сращивание банков с промышленностью – вот история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия» (Ленин, 1973. С. 344).

² Причины возникновения и ключевые характеристики финансиализации раскрыты в ряде работ зарубежных и отечественных авторов, работающих в рамках современной марксистской политической экономии (Амин, 2019; Бузгалин, Колганов, 2015; Kotz, 2015; Рязанов, 2016; Сифакис-Капитанакис, 2019) и др.

Основными акторами финансиализации являются транснациональные финансовые конгломераты или «супермаркеты финансовой деятельности» (Сифакис-Капитанакис, 2019. С. 87), сети которых раскинуты по всему миру. По данным ЮНКТАД, немецкий Allianz SE имеет более тысячу филиалов, расположенных в 76 странах мира. Крупнейшие транснациональные банки Франции, Великобритании, Италии и других стран ядра имеют более 500 филиалов в более чем 50 странах мира (UNCTAD, 2017).

Особое место в иерархии глобального финансового капитала занимают инвестиционные фонды. Величина активов, которые находятся под управлением компаний данного сектора, превышает активы крупнейших банковских групп. По данным международного агентства Willis Towers Watson, по состоянию на конец 2017 г., размер активов под управлением 500 крупнейших инвестиционных компаний мира составил \$93,8 трлн, из которых 53 % находились под управлением американских фондов (Willis Towers Watson, 2018).

Финансовые компании в совокупности являются крупнейшими акционерами промышленных корпораций, воплощая «на деле наиболее полное слияние ... банковского капитала с промышленным капиталом» (Сифакис-Капитанакис, 2019. С. 88). Так, например, в результате исследования структуры собственности в 2012 г. было выявлено, что по состоянию на 2009 г. около 70 % акций 299 крупнейших транснациональных корпораций принадлежат различным финансовым институтам (Peetz, Murray, 2012. Р. 30). Исследование швейцарских ученых 2011 года показало, что основная часть крупнейших корпораций мира контролируется «малым ядром» из 147 транснациональных

монополий, в большинстве своем относящихся к финансовому сектору (Vitaly et al., 2011. P. 6).

Нужно отметить, что практически абсолютной монополией на управление глобальными финансовыми потоками обладают финансовые институты стран, базирующиеся в высокоразвитых странах ядра. Тем самым несколько десятков финансовых структур имеют реальную экономико-политическую власть, позволяющую им управлять воспроизводством глобального финансового капитала и, следовательно, во многом определять финансово-экономическую политику «туземных» правительств в странах капиталистической (полу)периферии. Как справедливо отметил С. Амин, «финансовая глобализация является политическим инструментом в руках доминирующих держав, в особенности для США, а также ее подчиненных союзников в Европе и Японии» (Амин, 2019. С. 26).

При этом, с наступлением глобального финансово-экономического кризиса 2008 г., трудно переоценить актуальность еще одного замечания Энгельса, который обращает внимание на то, что чрезмерная спекуляция на фондовом рынке, с одной стороны, абсорбирует излишек производительного капитала и тем самым откладывает на какое-то время экономический кризис, а с другой – делает наступление «гигантского кризиса» неизбежным (Энгельс, 1962d. С. 343).

В 1970-1990 гг. перелив избыточного капитала в финансовый сектор позволил на определенное время снять противоречия, связанные с перенакоплением производительного капитала. Однако значительный отрыв финансовой сферы от реального производства к началу XXI века привел к относительно обособлению финансового капита-

ла и его последующей виртуализации, что значительно ослабило контроль за финансовыми потоками со стороны ключевых факторов глобальной финансовой системы. Неизбежное образование и последующее схлопывание спекулятивного пузыря на ипотечном рынке США привело к дестабилизации всей международной финансовой системы. Существенная переоценка производственных активов, лежащих в основе производных финансовых инструментов, оказала разрушительное воздействие на социально-экономическую реальность, результатом чего стал глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 гг.

3. Трансформация центр-периферийной структуры мирохозяйственной системы: угроза нового экономико-политического передела мира

Анализируя процесс экономического развития Англии, Энгельс отмечает, что с развитием мирового рынка избыточный капитал, полученный в сфере производства, инвестируется за рубежом и «распределяется между множеством сфер приложения» (Энгельс, 1962d. С. 343). Тем самым хроническое относительное перенакопление производительного капитала в развитых капиталистических странах приводит к возрастающей роли экспорта капитала, посредством которого крупнейшие частнокапиталистические группировки захватывают источники сырья и рынки сбыта, подчиняя своему контролю целые континенты. В примечании к третьему тому «Капитала» Энгельс прямо пишет, что процесс колонизации «находится просто на службе биржи, в интересах которой европейские державы несколько лет назад поделили Африку». И далее добавляет: «Африка прямо

сдана в аренду компаниям» (Энгельс, 1962а. С. 486).

К началу прошлого века в результате развития глобального капитализма как мировой производственной системы, окончательно оформляется новый мировой порядок, основанный на глобальном геополитэкономическом господстве развитых империалистических держав, эксплуатирующих в рамках колониальной системы ресурсы периферии. Однако, как отмечает Энгельс, процесс картелирования промышленности на основе развития производительных сил и, в частности, средств сообщения (железные дороги, пароходы, электрический телеграф) вкупе с экономической политикой протекционизма не только приведет к «всеобщей промышленной войне», но и «носит в себе зародыш гораздо более грандиозного будущего кризиса» (Энгельс, 1962а. С. 32). Сокращение с каждым годом свободных для осваивания «национальными империализмами» территорий неизбежно должно привести к обострению противоречий между финансово-промышленными группировками Великобритании и ее «грозных соперниц» (прежде всего Германии и США), подрывающих промышленную монополию Англии (Энгельс, 1962е. С. 275).

Напомним, что интенсифицированные развитием монополистического капитализма процессы переформатирования геэкономического пространства действительно обострили противоречия между национальными империализмами и в конечном итоге привели к масштабной реконфигурации геополитического ландшафта в результате двух мировых войн. Поразительно, насколько точными оказались прогнозные выводы Энгельса в отношении всемирного характера, продолжительности и катастрофических последствий грядущего

военно-политического противостояния между ведущими империалистическими державами: «И, наконец, для Пруссии – Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиства, как никогда еще не объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, – сжатое на протяжении трех-четырёх лет и распространенное на весь континент, голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных масс» (Энгельс, 1962b. С. 361).

В начале XXI века структура геополитэкономического пространства продолжает характеризоваться доминированием наиболее развитых стран Центра, которые выступают субъектами «глобальной гегемонии капитала» (используем выражение А.В. Бузгалина и А.И. Колганова). Однако обратной стороной формирования глобальной производственной системы стала ускоренная экспортно-ориентированная индустриализация ряда крупных периферийных стран (Китай, Индия, Бразилия и др.), в результате чего последние превратились в самостоятельный и все более мощный фактор международных экономических отношений и мировой политики. Крупнейшие финансово-промышленные корпорации, базирующиеся странах (полу)периферии, претендуют на свою долю в глобальном капиталистическом пироге, тем самым существенно сокращая кормовую базу для транснациональных гигантов стран ядра.

Безусловно, в первую очередь, это относится к геополитэкономическому подъему Китая, интеграция которого в

глобальную капиталистическую систему сама по себе стала одним из драйверов неолиберальной глобализации.

Так, например, в списке 2000 крупнейших компаний мира по версии Forbes за 2017 г. совокупные активы крупнейших китайских корпораций достигли \$31,8 трлн (второе место после США), а совокупный размер иностранных активов китайских транснациональных гигантов, среди которых «преобладают компании обрабатывающей промышленности, в том числе высокотехнологичных отраслей» (Лучко, 2017. С. 48), сопоставим с зарубежными активами крупнейших монополий Германии и Франции (UNCTAD, 2017). При этом, несмотря на отставание от США по производству продукции отраслей высоких технологий, по общему объему выпуска продукции высоко- и средне-высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, Китай обогнал Соединенные Штаты уже в 2011 г. (Варнавский, 2018. С. 105).

Отметим, что в посткризисное десятилетие на фоне резкого сокращения трансграничной активности финансовых конгломератов стран ядра китайские государственные банки увеличили количество зарубежных филиалов в два раза, нарастив свою долю в совокупных активах 50 крупнейших транснациональных банков мира до 30 % (UNCTAD, 2017). При этом, как справедливо заметил С. Амин, Китай «до сих пор не интегрировался в мировую денежно-кредитную систему» (Амин, 2019. С. 30).

Торгово-экономические войны между крупнейшими акторами мировой экономики и резкий рост протекционизма на фоне очевидной деградации всей системы международных финансово-экономических и политических институтов свидетельствуют о том, что мир стоит на пороге нового экономи-

ко-политического передела. При этом беспрецедентная технико-производственная и финансово-экономическая взаимозависимость национальных экономик, достигнутая к началу XXI века по мере углубления международного разделения труда и интернационализации производительных сил на основе качественно иного уровня обобществления производства, является скорее дестабилизирующим фактором в условиях обострения глобальных противоречий. Как справедливо заметил А.А. Кокошин, ни высокий уровень экономической взаимозависимости «великих империалистических держав», ни родственные связи между европейскими монархами, ни социально-культурная общность правящих классов не предотвратили развязывание Первой мировой войны (Кокошин, 2019. С. 15).

Заключение

В начале 1890-х годов Энгельс пишет о том, что экономическая политика протекционизма, осуществляемая наиболее развитыми капиталистическими странами под давлением и в интересах капиталистических монополий, с одной стороны, является «средством разорения мелких производителей», а с другой – предоставляет обществу широкие возможности для усиления эксплуатации трудящихся (Энгельс, 1962f. С. 347).

С развитием отношений монополистического капитала противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим характером присвоения (Энгельс, 1961. С. 282) не только обостряется, но и принимает глобальный характер. В результате усиления господства монополистического капитала и гипертрофированного развития финансового

сектора существенно вырос уровень глобального неравенства. По оценкам экспертов Oxfam, в 2016 г. восемь богатейших людей мира владели тем же состоянием (\$426 млрд), что и наименее обеспеченная половина человечества (OXFAM, 2017). При этом колоссальная концентрация богатства в руках очень небольшого числа людей вызывает беспокойство даже у представителей глобальной финансовой олигархии. По мере усиления гегемонии финансового капитала получила развитие тенденция превращения любой сферы деятельности человека (здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и т.д.) в финансовый актив, а «homo finansus» стал «едва ли не господствующим типом личности» (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 251).

К концу второго десятилетия XXI века очевидно, что развитие отношений

планомерности вследствие глобального обобществления и гигантского роста производительных сил привело к интенсификации глобальных проблем и угрозе дестабилизации глобальной системы социально-экономических отношений. Как это ни парадоксально, но исторический опыт (например, опыт мировых войн или глобальных финансово-экономических кризисов) показывает: чем теснее взаимосвязь и глубже взаимозависимость различных частей глобального капиталистического хозяйства, тем глубже и острее противоречия его собственного развития, разрешение которых посредством конфликта между глобальными центрами силы может привести к катастрофическим последствиям вплоть до распада отдельных государств и деградации всей глобальной системы социально-экономических отношений.

ЛИТЕРАТУРА

Амин С. (2019). Финансовая глобализация: войдет ли в нее Китай? // Вопросы политической экономии. № 1. С. 23-33.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). Изд. 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД.

Бухарин Н.И. (1989). Мировое хозяйство и империализм // Проблемы теории и практики социализма. М.: Политиздат.

Варнавский В.Г. (2018). Роль США в мировой промышленности и торговле как глобальная проблема // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. № 2. С. 100-112.

Гильфердинг Р. (2017). Финансовый капитал: Новейшая фаза в развитии капитализма. Пер. с нем. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Кокошин А.А. (2019). О прогнозах Энгельса относительно Первой мировой войны // Вопросы истории. № 12. С. 3-16.

Курс политической экономии. (1973). Т. I. Досоциалистические способы производства / Под ред. Н.А. Цаголова. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Экономика.

Ленин В.И. (1973). Империализм, как высшая стадия капитализма. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Госполитиздат.

Люксембург Р. (1934). Накопление капитала / Пер. под. ред. М. Двойлацкого с предисл. В. Мотылева. Изд. 5-е. М.: СОЦЭКИЗ.

Лучко М.Л. (2017). Китайские ТНК на мировом инвестиционном поле // Мировая экономика и международные отношения. № 9. С. 45-53.

Маркс К. (1960). Капитал: Критика политической экономии. Том первый. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат.

Пороховский А.А. (1985). Большой бизнес: путь к господству (Империализм и товарные отношения). М.: Мысль.

Рязанов В.Т. (2016). (Не)Реальный капитализм: политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика.

Сифакис-Капитанакис К. (2019). Новые акторы глобальных финансов и финансиализация капитализма // Вопросы политической экономии. № 1. С. 82-93.

Хессин Н.В. (1968). В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. М.: Издательство Московского университета.

Энгельс Ф. (1961). Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 20. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1962a). Биржа. Дополнения к третьему тому «Капитала». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 25 ч. II. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1962b). Введение к брошюре Боркхейма «на память ура-патриотам 1806-1807 годов». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 21. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1962c). К критике проекта социал-демократической программы 1891 г. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 22. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1962d). О некоторых особенностях экономического и политического развития Англии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 22. М.: Госполитиздат. С. 342-343.

Энгельс Ф. (1962e). Предисловие к англ. изд. «Положения рабочего класса в Англии». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 22. М.: Госполитиздат.

Энгельс Ф. (1962f). Президентские выборы в Америке. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 22. М.: Госполитиздат.

Amin S. (2016). Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism. New York: Monthly Review Press.

Kautsky K. (1914). Ultra-Imperialism. // Die Neue Zeit. September 11th. URL: <https://www.marxists.org/archive/kautsky/1914/09/ultra-imp.htm>

Kotz D.M. (2015). The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism. Cambridge: Harvard University Press.

Peetz D., Murray G. (2012). The Financialization of Global Corporate Ownership. // Financial Elites and Transnational Business: Who Rules the World? Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Vitaly S., Glattfelder J.B., Battiston S. (2011). The Network of Global Corporate Control // PLoS One. № 6.

OXFAM (2017). An Economy for the 99 %. URL: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

UNCTAD (2013). World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf

UNCTAD (2017). World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf

UNCTAD (2020). World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf

Willis Towers Watson (2018). The World's 500 Largest Asset Managers. URL: https://www.willistowerswatson.pl/aktualnosci/pdf/2018.10.29-TAI-PI-500_2018.pdf

Grigory S. Sergeev¹

IMPERIALISM OF THE TWENTY-FIRST CENTURY: REACTUALISING THE THEORETICAL HERITAGE OF FRIEDRICH ENGELS*

Keywords: *Friedrich Engels, political economy, imperialism, monopoly capitalism, finance monopoly capital, financialization, new imperialism, late capitalism, global socialization of production.*

The article considers the theoretical legacy of Friedrich Engels within the context of the crisis transformation of the neoliberal world order at the beginning of the twenty-first century. The process of monopolization putting end to planlessness, which Engels noted in the early 1890s, resulted in a global production system organized within global production networks under control of giant transnational corporations. Further development of the stock exchange and fictitious capital noted by Engels more than a hundred years ago led to the dominance of the global finance capital which became the cause of financialization. In the context

of the global recession, competition for sources of raw materials and sales markets is intensifying due to the geopolitical and economic rise of China and other large countries of the periphery which claim for redivision of geo-economic and geopolitical map. The unfolding of the late capitalism's contradictions restores the socio-economic relations similar to imperialism at the beginning of the twentieth century and thus reproduces, with a new quality, the causes of the First World war, the military and political aspects of which were accurately predicted by Engels a quarter of a century before its beginning.

REFERENCES

Amin S. (2016) *Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism*. New York: Monthly Review Press.

Amin S. (2019) *Financial Globalization: Should China Move in? Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems in Political Economy]*. No.1. Pp. 23-33. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) *Global capital*. Vol. 2. *Theory: Global Hegemony of Capital and its Limits («Capital» re-loaded)*. Moscow: LENAND. (In Russ.)

¹ **Grigory S. Sergeev**, PhD applicant of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (*sergeev_gs@mail.ru*).

* **JEL codes:** B51, F54, P16.

* **Citation:** Sergeev G. S. (2021). *Imperialism in the Twenty-First Century: Reactualization of Engels' Theoretical Legacy (to the 200th Anniversary of the Birth of Friedrich Engels)*. *Problems in Political Economy*, 1(25): 53-64.

DOI: 10.5281/zenodo.4666070 (<https://zenodo.org/record/4666070>)

Bukharin N.I. (1989) *World Economy and Imperialism*. In: *Problems of Theory and Practice of Socialism*. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1961) *Anti-Dühring*. Collected works. Vol. 20. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1962a) *The Stock Exchange*. Supplement to *Capital*. Vol. III. Collected works. Vol. 25. Part II. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1962b) *Introduction to Borkheim's Pamphlet In Memory of the German Blood-and-Thunder Patriots. 1806-1807*. Collected works. Vol. 21. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1962c) *A Critique of the Draft Social-Democratic Programme of 1891*. Collected works. Vol. 22. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1962d) *On Certain Peculiarities in England's Economic and Political Development*. Collected works. Vol. 22. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1962e) *Preface to the English Edition of The Condition of the Working-Class in England*. Collected works. Vol. 22. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Engels F. (1962f) *The American Presidential Election*. Collected works. Vol. 22. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Gilferding R. (2017) *Finance Capital: The Latest Phase in Capitalism Development*. Moscow: Knizhny dom «LIBROKOM» Publ. (In Russ.)

Kautsky K. (1914) *Ultra-Imperialism*. *Die Neue Zeit*. URL: <https://www.marxists.org/archive/kautsky/1914/09/ultra-imp.htm>

Khessin N.V. (1968) *V. I. Lenin on Essence and Basic Features of Commodity Production*. Moscow: Moscow University Publ. (In Russ.)

Kokoshin A.A. (2019) *On the Forecasts of Engels about the First World War*. *Voprosy istorii [Problems of History]*. No.12. Pp. 3-16. (In Russ.)

Kotz D.M. (2015) *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Cambridge: Harvard University Press.

Lenin V.I. (1969) *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*. Collected works. Vol. 27. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Luchko M.L. (2017) *Chinese TNC on the Global Investment Field*. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economy and International Relations]*. No. 9. Pp. 45-53. (In Russ.)

Luxemburg R. (1934) *The Accumulation of Capital*. Moscow: SOTSEKGIZ Publ. (In Russ.)

Marx K. (1960) *Capital*. Vol. I. Collected works. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat Publ. (In Russ.)

Peetz D., Murray G. (2012) *The Financialization of Global Corporate Ownership*. In: *Financial Elites and Transnational Business: Who Rules the World?* Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Porokhovskiy A.A. (1985) *Big Business: Path to Domination (Imperialism and Commodity Relations)*. Moscow: Mysl Publ. (In Russ.)

Political Economy. (1973) Vol. I. *Pre-Socialist Modes of Production*. Edited by N.A. Tsagolov. Moscow: Ekonomika Publ. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016) *(Un)Real Capitalism: Political Economy of Crisis and its Consequences for World Economy and Russia*. Moscow: Ekonomika Publ. (In Russ.)

Sifakis-Kapitanakis C. (2019) *New Actors in Global Finances and the Financialization*

of Capitalism. *Voprosy politicheskoy ekonomii* [Problems in Political Economy]. No.1. Pp. 82-93. (In Russ.)

Varnavskiy V.G. (2018) The US Role in the World Manufacturing and Trade as a Global Issue. *Kontury globalnyh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo* [Global Transformations: Politics, Economics, Law]. No. 2. Pp. 100–112. (In Russ.)

Vitali S., Glattfelder J. B., Battiston S. (2011) The Network of Global Corporate Control. *PLoS One*. No. 6.

OXFAM (2017) An Economy for the 99 %. URL: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

UNCTAD (2013) World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf

UNCTAD (2017) World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf

UNCTAD (2020) World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf

Willis Towers Watson (2018) The World's 500 Largest Asset Managers. URL: https://www.willistowerswatson.pl/aktualnosci/pdf/2018.10.29-TAI-PI-500_2018.pdf